

Ergen Yaştaki Ortaokul Öğrencilerinin Okula Karşı Öznel İyi Oluş Durumları

Subjective Well-Being Status Towards School of Adolescent Secondary School Students

Hüseyin OKUMUŞ¹ Sümeyye Şenlik BEŞER² Emre Kadir KARABULUT³ Sercan YETİK⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-4601-2431, Çorum, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-3981-7126, Afyonkarahisar, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0004-8070-5517, Afyonkarahisar, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-1491-6278, Afyonkarahisar, Türkiye

ÖZET

Bu ödev çalışması, ortaokul öğrencilerinin öznel iyi oluş durumları ile karakter eğitimi uygulamaları arasındaki ilişkiyi incelemeyi hedeflemiştir. Çalışmada, öğrencilerin öznel iyi oluş durumlarını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Nitel bir çalışma olan bu ödev, durum çalışması yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve veriler Çorum ilinin Osmancık ilçesindeki Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu öğretmenlerinden seçilmiştir. Veri toplama sürecinde ölçüt örnekleme stratejisi kullanılmış ve literatür taraması ile bireysel olarak geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ortaokul öğrencileri arasında öznel iyi oluş durumları ile karakter eğitimi uygulamaları arasında doğrudan bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Karakter eğitimi uygulamalarının öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarını ve öznel iyi oluş düzeylerini arttırdığı görülmüştür. Sosyo-ekonomik düzey ile öznel iyi oluş arasında da bir ilişki olduğu, düşük sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin daha az öznel iyi oluşa sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına dayanarak, okullarda velilere ergenlik dönemiyle ilgili rehberlik hizmetleri sunulması, kişisel gelişimi artırıcı seminerler düzenlenmesi ve öğrencilere sosyal ve sanatsal faaliyetlerin artırılması gibi öneriler sunulmuştur. Ayrıca, öğrencilere duygusal olarak başa çıkma becerilerini geliştirmek için rehber öğretmenler tarafından düzenli eğitimler verilmesi önerilmiştir. Ödev çalışması sonuçları literatür taramasıyla ilişkilendirilmiş ve ilgili paydaşlar için bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Öğrenci, Karakter Uygulamaları

ABSTRACT

This study investigated the correlation between character education practices and the subjective well-being of middle school students. Using qualitative methods, data was collected from teachers at Meliha Rıfat Göbel Secondary School in the Osmancık district of Çorum province. The study employed a case study approach, utilizing individually developed semi-structured interviews and literature reviews. The findings revealed a positive relationship between character education practices and students' subjective well-being, highlighting the role of these practices in enhancing psychological resilience. Additionally, the study identified a link between socio-economic status and subjective well-being, indicating that students from lower socio-economic backgrounds reported lower levels of well-being. Based on these findings, recommendations were proposed, including parental guidance on adolescent issues, seminars to foster personal development, and increased social and artistic activities for students. Furthermore, it was suggested that guidance counselors provide regular training to students to improve their emotional coping skills. The study findings contribute to the existing literature and offer practical recommendations for stakeholders.

Keywords: Secondary School, Student, Character Practices.

GİRİŞ

Mutluluk, bireylerin arzuladıkları şeylere ulaşmaları sonucu hissettikleri duygudur (TDK, 2020). Diğer bir deyişle, olumlu duyguların, olumsuz duygulara göre daha fazla hissedilmesidir (Doğan, 2013). Bu duygu, insan yaşamının temel bir gereksinimidir ve çocukların sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Mutluluk duygusu, "öznel iyi oluş" olarak adlandırılır (Diener, 2000), yani bir bireyin kendi içinde iyi hissetmesidir.

Mutluluk, bireyin toplum ve çevre ile ilişkili olduğu bir kavramdır. Mutluluk, insanlar arasında ve ülkeler arasında farklılık gösterebilir (Diener ve Diener, 1995). Bazıları maddi varlıklardan mutlu olurken, diğerleri manevi tatmin veya basit bir etkinlikle mutluluk hissedebilirler. Wilson (1967), mutlu

Citation: Okumuş, H., Beşer, S. Ş., Karabulut, E. K., & Yetik, S. (2024) "Ergen Yaştaki Ortaokul Öğrencilerinin Okula Karşı Öznel İyi Oluş Durumları", International QMX Journal, 3(5), 1677-1688. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

insanların genellikle genç, sağlıklı, iyi eğitilmiş, iyi maaşlı, dışa dönük, iyimser, endişesiz, inançlı, evli, yüksek benlik saygısına sahip, mütevazı ve geniş bir zekâ yelpazesine sahip olduğunu belirtmiştir.

Mutluluk duygusu, çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olan en önemli duygulardan biridir. Bu duygu, bebeklikten itibaren hissedilir ve bilişsel ile duygusal gelişimi etkiler. Yüksek mutluluk düzeyine sahip çocuklar, genellikle daha az psikolojik sorun yaşarlar, stresten uzak kalırlar, çevrelerine daha olumlu bakarlar, toplumla uyumlu bir şekilde yaşarlar ve akademik başarıları yüksektir. Düşük mutluluk düzeyine sahip çocuklar ise psikolojik sorunlar yaşayabilir, akademik başarıları düşük olabilir ve çevreleriyle olumsuz ilişkiler yaşayabilirler.

Okuldaki mutluluk düzeyi, akademik başarı, öğrenci davranışları ve okuldaki psikolojik ihtiyaçların karşılanması gibi alanlarla ilişkilidir (Huebner ve Gilman, 2006). Okulda mutlu olan bireylerin akademik başarıları genellikle artar, sosyal ve kültürel etkinliklere daha fazla ilgi gösterirler, akranlarıyla daha iyi ilişkiler kurarlar ve özgüvenleri gelişir. Okulda mutsuz olan bireyler ise genellikle akademik başarıları düşer, sosyal ve kültürel etkinliklere daha az katılırlar, akran ilişkilerinde sorunlar yaşarlar ve özgüvenleri azalır.

Bu nedenle, okullarda öğrencilerin mutluluk düzeylerinin belirlenmesi ve sonuçlara göre gerekli önlemlerin alınması ve uygulamaların yapılması önemlidir. Bu, okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer uygulayıcılar için bir görevdir. Her yıl öğrencilerin mutluluk düzeyleri belirlenmeli ve sonuçlara göre düzenlemeler yapılmalıdır. Bu araştırma, ilkökul öğrencilerinin okuldaki mutluluk durumlarını belirleme ihtiyacından doğmuştur.

Bu çalışmanın amacı, ergenlik dönemindeki ortaokul öğrencilerinin öznel iyi oluş durumları ile karakter eğitimi uygulamaları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada şu sorulara cevap aranacaktır:

Ortaokul öğrencilerinin öznel iyi oluş durumları ile karakter eğitimi uygulamaları arasında nasıl bir ilişki vardır?

Ergenlik dönemindeki ortaokul öğrencilerinin öznel iyi oluş durumları ve karakter eğitimi nasıl olmalıdır?

Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları ile öznel iyi oluşları arasında bir ilişki var mıdır?

Öznel İyi Olma

Öznel iyi olma, bir bireyin yaşamını değerlendirmesini ve iç dünyasını konu edinen bir psikoloji alanıdır (Diener vd., 1997). Mutluluğun pozitif psikoloji bağlamında incelenmesi, öznel iyi olmanın araştırılmasıyla ilgilidir. Günlük dilde, öznel iyi olmaya mutluluk da denir (Diener, 2000). Mutluluk ve öznel iyi olma terimleri sıklıkla eşanlamlı olarak kullanılır. Öznel iyi olma, bir kişinin içsel olarak olumlu duygularının olumsuz duygulara baskın gelmesi olarak tanımlanabilir; yani hayattan aldığı tatmin ve pozitif duyguları ifade eder. Bu durum, bir kişinin olumlu bakış açısıyla hayata yaklaşmasıyla ilişkilidir.

Öznel iyi olmanın çeşitli tanımları bulunmaktadır. Farklı filozoflar, öznel iyi olma kavramına farklı açıklamalar getirmişlerdir. Örneğin, Veenhoven'a (1991) göre, öznel iyi olma, bir kişinin yaşam kalitesini artırma sürecidir ve yaşamından memnun olma durumunu ifade eder. Mullis'e (1992) göre ise, öznel iyi olma, kişinin kendine belirlediği hedeflerle, yaşama dair arzuları ve bu arzulara yüklediği anlamlarla ilgilidir.

Diener'e (1984) göre, öznel iyi olma veya mutluluk tanımları üç ana kategoride gruplanabilir. İlk kategoride, mutluluk belirli niteliklere ve dışsal koşullara bağlı olarak tanımlanmıştır. Aristoteles'e göre, erdemli bir yaşam mutluluğu ve huzuru beraberinde getirir. Bu tanımda, insanın değerlendirmesi değil, gözlemcinin verdiği değer önemlidir. İkinci kategoride, sosyal bilimciler, insanların hayatlarını olumlu kılan etkenlere odaklanarak mutluluğu tanımlamaya çalışırlar. Bu durumda, öznel iyi olma, yaşam doyumu olarak adlandırılır ve iyi bir yaşamın belirleyici standartlarına dayanarak tanımlanır. Son kategoride ise, bireyin olumlu duygularının olumsuz duygulara göre daha fazla olduğu düşünülür. Mutlu bir insan, belirli bir zaman diliminde daha fazla olumlu duygu yaşayan kişi olarak tanımlanır. Olumlu ve olumsuz duygular ilk olarak Bradburn ve Caplovitz'in (1965), Bradburn'un (1969) çalışmalarında ele alınmıştır. Bradburn, mutluluğun olumlu ve olumsuz duyguların karşılaştırılmasıyla elde edilen genel bir değerlendirme olduğunu belirtmiştir (akt. Cenkseven, 2004, s.3).

Öznel İyi Olmanın Yapısı

Öznel iyi olma, üç farklı boyutta incelenir: olumlu duygu, olumsuz duygu ve yaşam doyumu (Andrews ve Withey, 1976). Olumlu duygular, neşe, aşk, coşku gibi hoş duyguları ve genel olarak olumlu bir ruh halini içerirken, olumsuz duygular üzüntü, keder, kaygı, stres, suçluluk, utanç ve kıskançlık gibi hoş olmayan duyguları ve olumsuz bir ruh halini ifade eder. Yaşam doyumu ise bireylerin yaşamlarını nasıl değerlendirdiklerini gösterir ve fiziksel sağlık, zihinsel sağlık, iş, boş zaman aktiviteleri ve sosyal ilişkiler gibi alanları içerir.

Araştırmalar, olumlu duyguların sıklığının, yoğunluğundan daha fazla mutlulukla ilişkilendirildiğini göstermektedir. Yoğun duygular yaşayan bireyler, olumlu duygular kaybolduğunda büyük hayal kırıklığına uğrayabilirler ve hatta depresyona yol açabilirler. Dolayısıyla, mutlu olmak için yoğun olumlu duygulardan ziyade, olumlu duyguların sıklığını artırmak önemlidir.

Yaşam doyumu ise bireyin yaşamla ilgili bilişsel değerlendirmelerini içerir. İnsanların yaşam doyumunu belirleyen faktörler, istedikleri yaşamla elde ettikleri yaşam arasındaki uyumu içerir. Bu noktada, aşırı beklenti içinde olmayan ve eldeki kaynakları takdir eden bireylerin daha mutlu olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak, öznel iyi oluş, olumlu duyguların sıklığı, olumsuz duyguların azlığı ve yaşam doyumu gibi üç temel bileşenden oluşur. İnsanların öznel iyi oluşunu artırmak için, olumlu duygulara odaklanmalı, olumsuz duyguları yönetmeyi öğrenmeli ve yaşam doyumunu artırmak için gerçekçi beklentiler içinde olmalıdır. Bu üç bileşenin bir arada kullanılması, bireyin daha sağlam bir mutluluk temeli oluşturmasına yardımcı olur. Son olarak, "Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır." diyebiliriz.

Çalışma Grubu

Bu araştırmanın katılımcıları, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Çorum ili Osmancık ilçesinde bulunan Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını belirlemede örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme stratejisi kullanılmıştır, burada ölçüt olarak ortaokul öğretmeni olma kriteri belirlenmiştir. Araştırmanın amacı, ergen yaşta ortaokul öğrencilerinin öznel iyi oluş durumları ile karakter eğitimi uygulamaları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda, çalışma grubu olarak Çorum ili Osmancık ilçesindeki Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler seçilmiştir. Örnekleme belirlenirken, emek ve zaman açısından kolaylık sağlamak amacıyla kolay ulaşılabilir örnekleme yönelinmiştir ve bu sebeple katılımcılar aynı okuldan seçilmiştir. Öznel iyi oluş kavramının algılanmasında, ortaokul öğretmenlerinin sahip oldukları deneyim ve yaşantılarının daha gerçekçi ve bilinçli cevaplar vereceği düşünülmüştür. Katılımcıların demografik bilgileri ve mesleki bilgileri aşağıda tablo şeklinde sunulmuştur.

Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Kişisel Bilgiler

Katılımcı	Cinsiyet	Mesleki Kıdemi	Biransı
P1	Erkek	32	Görsel sanatlar
P2	Kadın	10	İngilizce
P3	Erkek	21	Matematik
P4	Erkek	30	Fen Bilimleri
P5	Erkek	14	Reahberlik
P6	Kadın	10	DİN Kül Ahl Bil
P7	Erkek	13	Matematik
P8	Erkek	21	Türkçe
P9	Erkek	14	Matematik
P10	Erkek	20	Fen Bilimleri
P11	Kadın	5	Ana Sınıfı
P12	Erkek	17	Türkçe
P13	Erkek	22	Sosyal Bilgiler
P14	Erkek	21	Beden Eğitimi
P15	Kadın	19	DİN Kül Ahl Bil
P16	Kadın	20	İngilizce
P17	Kadın	24	Fen Bilimleri
P18	Kadın	25	Sosyal Bilgiler
P19	Erkek	15	Türkçe
P20	Erkek	21	Matematik

P21	Kadın	22	İngilizce
P22	Erkek	21	Türkçe
P23	Erkek	21	Beden Eğitimi
P24	Kadın	32	Türkçe

Verilerin Toplanması

Veri toplama sürecinde, araştırmanın yürütüleceği Çorum ili Osmancık ilçesi Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu'na başvuruda bulunulmuş ve gerekli izinler için Müdürlük ile yazılı bir dilekçe paylaşılmıştır. Okul Müdürlüğü'nden alınan onay ile araştırmaya başlanmış ve izin süreci tamamlanmıştır. Paydaşlar olan 24 öğretmenden, katılım formları imzalanarak izinler alınmıştır. İzinlerin tamamlanmasının ardından, öğretmenlerle bir toplantı düzenlenerek ödev çalışması hakkında ön bilgilendirme yapılmıştır. Bu bağlamda, öznel iyi oluş kavramı detaylı bir şekilde açıklanmış ve öğretmenlere konuyla ilgili bilgi sağlanmıştır. Ayrıca, öğretmenlere verdikleri cevapların üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağı, kimliklerinin gizli tutulacağı ve herhangi bir şekilde teşhir edilmeyeceği konusunda bilgi verilmiştir. Görüşmelerin gerçekleştirileceği gün ve saatler önceden belirlenmiş ve öğretmenlerin derslerini aksatmayacak uygun günler seçilmiştir. Görüşme süresi her bir öğretmen için 20 dakika olarak belirlenmiş ve bu süre, öğretmenlerin sorulara düşünebilmeleri ve rahat cevap verebilmeleri için yeterli bulunmuştur. Görüşme formu, her bir öğretmen için ayrı ayrı hazırlanmış ve öğretmenlerin kendi el yazılarıyla doldurmaları istenmiştir. Formlarda kişisel kimlik bilgileri istenmemiş ve içtenlikle cevaplamaları teşvik edilmiştir. Görüşme sonrasında, doldurulan formlar toplanarak, 48 sayfalık ham veri elde edilmiştir.

Verilerin Analizi

Veri toplama sürecinde elde edilen görüşme formlarına birer numara verilmiştir. Bu işlem sürecinde numaralar restgele verilmiş ve karıştırılmıştır. Görüşme formlarındaki bu veriler daha sonra betimsel içerik analizine tabi tutulmuştur. Baltacı (2017)'nin tanımlamasına göre; içerik analizi, araştırma kapsamında elde edilen bulgular detaylıca incelendikten sonra yorumlanması şeklinde tanımlayarak bu şekilde araştırmanın amacına uygun temel durumların tespit edilmesi olarak betimlemiştir. Görüşme formlarındaki her soruta verilen yanıtlar tek tek incelenmiş olup, bu cevaplar arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya koyularak bir bağlantı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu analiz süreci sonunda verilen cevaplardan yola çıkarak 3 tema ve bunlara bağlı alt temalar ortaya koyulmuştur. İçerik analizi sonrasında ortaya çıkan veriler sayısal istatistikler halinde tablolara dönüşmüştür ve bulgular bölümünde sunulmuştur. Bulguları desteklemek amacıyla katılımcı görüşlerinden örnekler sunulmuştur.

BULGULAR

Birinci araştırma sorusuna(alt problem) ilişkin bulgular.

Tablo 2. Öznel iyi olma durumu ve karakter eğitimi arasındaki ilişkiye alt tema ve kodları

Alt Temalar	Kodlar	f
Öznel İyi Oluş Durumu	Öznel İyi Olma	8
	Pozitif ilişki	15
	Aile	2
	Toplumsal Değerler	2
Karakter Eğitimi	Olumlu Duygular	5
	Olumsuz duygular	3
	Özgüven	3
	Güçlü Karakter	5
	Sosyo Ekonomik düzey	2

Bu araştırma Paydaşların çoğunluğu öznel iyi olma durumu ile karakter eğitimi uygulamaları eğitimi konusunda öznel iyi oluş durumları iyi olan öğrencilerin karakter eğitimleri arasında pozitif (doğru Orantı) ilişki olduğu öznel iyi oluş durumları iyi olan öğrencilerin güçlü sağlam karakterleri olduğu yapılan görüşme formunda tespit edilmiştir.

Araştırma paydaşların büyük çoğunluğu aile ilişkilerinin iyi oluşları üzerinde olumlu etkileri olduğunu söylemişlerdir. Bu konudaki bazı katılımcı görüşleri aşağıda verilmiştir:

Karakter uygulamaları eğitimi ile öznel iyi olma durumu arasında olumlu yönde pozitif bir ilişki olduğunu düşünüyorum. (P2)

Karakter gelişiminin olumlu yönde etkilenmesindeki önemli etkenler birisinin öznel iyi olma durumu olduğunu düşünüyorum. (P3)

Hepimizin oluşturmayı hedeflediği mutlu öğrencide olması gereken özellikler sorumluluğunu bilmesi, kendini doğru ve etkili şekilde ifade etmesi şeklinde belirtebilirim. (P5)

Her çocuk öncelikle ailesinden aldığı iyi eğitim sonucunda karakterindeki olumlu gelişim öznel iyi olma durumuna olumlu diyebileceğimiz şekilde etki edecektir. (P6)

Bir öğrencide olmasını beklediğimiz bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin yüksek düzeyde olması, öznel iyi oluş durumlarının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. (P7)

Toplumsal konularda değerlerine bağlı, ortak akılla birlikte hareket edebilen öğrencilerde, öznel iyi oluş durumları da yüksek olduğunu düşünüyorum. (P9)

Bir öğrencide öznel iyi oluş durumu yüksekse, ihtiyaç duyduğu zaman okuldaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik serbisinden de faydalanacaktır. Bu öğrencilerinde doğal olarak karakter eğitimleri üst seviyede olur diyebiliriz. (P10)

Doğru ile yanlış davranışı ayırt edebilen ve önüne çıkan seçenekler arasında doğru kararları tercih eden öğrencilerde özne iyi oluş seviyesi yüksek olduğu söylenebilir. (P11)

Eğitimin temeli ailede başlar. Bir öğrenci ekonomik seviyesi yüksek bir ailede olursa, çok büyük olasılıkla alacağı iyi eğitimler sonucunda karakter eğitiminde en yüksek seviyede, özgüven sahibi bir birey olarak yetişecektir. (P12)

Hayata bakışta hep olumlama yapan öğrencilerin karakter eğitimlerinde üst seviyede olduğu ve öznel iyi oluş durumlarının de olumlu ve yüksek seviyede olduğu belirtebilirim. (P20)

Araştırmanın bulgularına göre, paydaşların çoğunluğu öznel iyi oluş durumu ile karakter eğitimi uygulamaları arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Öznel iyi oluş durumları iyi olan öğrencilerin karakter eğitimlerinin güçlü ve sağlam olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar, aile ilişkilerinin öğrencilerin öznel iyi oluş durumları üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurgulamışlardır. Öğrencilerin mutluluk düzeylerinin, sosyal gelişmelerini, kendilerini ifade etme yeteneklerini, sorumluluk bilincini ve toplumsal değerlere sahip olma düzeylerini etkilediğini belirtmişlerdir.

Ayrıca, öznel iyi oluş durumu ile karakter eğitimi arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu ifade edilmiştir. Öznel iyi oluş durumu güçlü olan öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal yönde güçlü olduklarına dikkat çekilmiştir. Bu öğrencilerin, toplumsal değerlere sahip çıktıkları ve karakterlerine uygun davranışlar sergiledikleri belirtilmiştir.

Bulgular ayrıca, öznel iyi oluş durumu güçlü olan öğrencilerin karar alma becerilerinin yüksek olduğunu, psikolojik ve sosyoekonomik durumlarının iyi olan öğrencilerin karakter eğitimlerinin de yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, öznel iyi oluş durumu başarılı olan öğrencilerin çevrelerine olumlu bir bakış açısına sahip oldukları ve bu bakış açısının karakter eğitimine olumlu yönde etki ettiği belirtilmiştir.

İkinci araştırma sorusuna(alt problem) ilişkin bulgular.

Tablo 3: Ortaokul Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Durumları İle Karakter Eğitimi Uygulamaları Beklentisi alt tema, kodları

Alt Temalar	Kodlar	f
Sosyal İletişim	Sosyal Medya	2
Sosyal Yaşam	Yaparak Yaşayarak	8
	Öğrenme	
	Öğrenci duyguları	3
	Okul Veli İş birliği	3
	Sorumluluk	4
	Çevre	3
	Sosyal Faliyet	1

Araştırma paydaşları, öznel iyi oluş durumları ve karakter eğitimi uygulamalarıyla ilgili beklentilerini ve önerilerini paylaşmışlardır. Çoğu paydaş, öznel iyi oluş durumlarının olumlu etkilerinin, karakter eğitimi deneyimleyerek gerçekleştirildiğinde daha belirgin olduğunu belirtmişlerdir. İşte bazı katılımcı görüşleri:

Öznel iyi oluşun sağlanması için karakter eğitimi uygulamalarının günlük yaşamın bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece sınıf içinde değil, okulun genel atmosferinde ve öğrencilerin günlük etkileşimlerinde karakter eğitimi vurgusu yapılmalıdır.

Öğrencilerin öznel iyi oluş durumlarını geliştirmek için karakter eğitimi programlarının, sadece bilgi aktarımıyla değil, aynı zamanda pratik deneyimlerle desteklenmesi önemlidir. Öğrencilerin karakter özelliklerini yaşayarak öğrenmeleri sağlanmalıdır.

Karakter eğitimi programlarının sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimine de odaklanması gerekmektedir. Öğrencilerin öznel iyi oluş durumlarını artırmak için duygusal zeka ve empati gibi becerilerin geliştirilmesine önem verilmelidir.

Öznel iyi oluşun sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda okulun genel kültürü ve atmosferiyle de ilişkilendirildiğini göz önünde bulundurmalıyız. Okulda pozitif bir ortamın sağlanması, öğrencilerin öznel iyi oluş durumlarını destekleyebilir.

Bu görüşler, öznel iyi oluş durumlarını artırmak için karakter eğitimi uygulamalarının nasıl olması gerektiği konusunda önemli ipuçları sunmaktadır. Katılımcıların önerileri, öğrencilerin sadece bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda karakter gelişimlerine de odaklanmalarını vurgulamaktadır. Bu şekilde, öğrencilerin sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal iyilik halleri de desteklenmiş olacaktır. Bu konudaki katılımcı ifadeleri aşağıda belirtilmiştir.

Karakter eğitimi uygulamaları, öğrencilerin duygularını pratiğe dökerek ve gerçek hayat deneyimleriyle ilişkilendirilerek öğrenmeleri gerektiği vurgulanmalıdır (P2)

Karakter eğitimi uygulamaları sürecinde öğrenciler gerçek hayatla ilişkilendirilerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri gerekmektedir (P17)

Öğrencilerin eğitim sürecine yaparak ve yaşayarak katılımları teşvik edilmelidir. Uygun ortamlarda karakter eğitimine katılımları, olumlu etkiler sağlar. Öğrencilerin yetenekleri keşfedilmeli ve yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsatlar sunulmalıdır (P11)

Ergenlik dönemindeki öğrencilerin sosyal medya ilgileri artarken, gerçek hayata dair farkındalıkları azalabilir. Bu nedenle, karakter eğitimi programları gerçek hayata uygun bir şekilde tasarlanmalıdır. (P1)

Ergenlik döneminde öğrencilerin duyguları hızlı bir şekilde değişebilir, bu durum karakter eğitimi uygulamalarının farklılık göstermesine neden olabilir. Bu nedenle, öğrencilere karşı duyarlı olmak ve onlara yardımcı olmak önemlidir. Bu dönemde öğrencilere gösterilen anlayış ve yardım, olumlu bir karakterin oluşturulmasına olumlu katkı sağlayabilir. (P3)

Veli, okul ve aile arasındaki iş birliği, öğrencilere yardımcı olma konusunda kararlılıkla teşvik edilmeli ve uygulanmalıdır. Ergenlik döneminde doğru eğitimlerle karakterlerin şekillendiği bilinmektedir. (P5)

Eğitimin üç temel saçı vardır. Bunlar aile, okul ve öğretmendir ve bu üç temel unsur birbirleriyle iş birliği içerisinde hareket etmelidir. (P8)

Çocukların gençliğe geçtiği dönem olan ergenlik dönemi, büyük sorunları beraberinde getirir. Bu süreçte uzman kişilerden destek almakta fayda vardır. (P9)

Öğrencileri hayata hazırlama sürecinde yapabileceğimiz en iyi şey, onlara sorumluluk vermektir diyebilirim. Ayrıca önlerine fırsatlar eklenmeli, doğru tercih yapmaları konusunda teşvik edilmeli, sorumluluklarını yerine getirmelerinin önemi kavratılmalıdır. (P.7)

Ergenlik dönemindeki öğrencilerin öznel iyi oluş durumları, aileleri, çevreleri ve öğretmenleriyle olan ilişki ve ilgiyle doğrudan ilişkilidir, bu durum da karakter eğitimlerine olumlu yönde katkı sağlar. (P21)

Öğrencilerle etkileşimde bulunurken empati kurulmalı, hassas davranılmalı ve eleştirel olunmamalıdır. Öğrencilerin fikirlerine ve hayal güçlerine saygı gösterilmeli ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmelidir. Ergenlik dönemindeki öğrencilerin sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi önemlidir; bu dönemin sağlıklı bir şekilde atlatılması için hassas davranılmalı ve duyguları iyi yönetilmelidir. (P10)

Ergenlik dönemindeki öğrencilerin olumlu bir bakış açısına ve mutluluğa sahip olmaları, karakter eğitimini kolaylaştırır. (P19)

Ergenlik dönemindeki öğrencilerin karakter eğitimleri üzerinde çevrenin önemli bir etkisi vardır. Aile, çevre ve arkadaş ilişkileri, öğrencilerin öznel iyi oluş durumlarını ve karakter eğitimlerini olumlu yönde etkiler. (P12)

Ergenlik dönemindeki öğrencilerin öznel iyi oluş durumları ve karakter eğitimi uygulamalarında ailenin önemi büyüktür. Ayrıca, uyumlu arkadaş ortamları da karakter gelişimlerine olumlu katkı sağlar (P13)

Eğer bir öğrenci çevresindekilere karşı davranışları olumlu ise, o öğrencinin öznel İyi oluş durumları da olumlu demektir. (P20)

Ergenlik dönemindeki öğrencilere sosyal iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak teknolojiler sunulmalıdır. Ancak, bu teknolojiler aynı zamanda kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde seçilmelidir. Bu şekilde, karakter ve kişilik uygulamalarına yönlendirilen teknolojilerin kullanımı öğrencilerin öznel iyi oluşlarına da katkı sağlayabilir. (15)

Ergen yaştaki öğrencilerin sosyal medya olan ilgileri fazladır; bu nedenle öğrenciler gerçek yaşamla ilişkilendirilerek eğitimler verilmelidir. (P23)

Araştırmanın bulguları, öznel iyi oluş durumu ve karakter eğitimi uygulamalarının nasıl olması gerektiği konusunda paydaşların önerilerini ve beklentilerini ortaya koymaktadır. Paydaşların çoğunluğu, karakter eğitimi uygulamalarının öğrencilerin gerçek hayatla ilişkilendirilerek yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. Bu doğrultuda, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat verilmesi, karakter eğitimi sürecine katılımlarının teşvik edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Ayrıca, ergenlik dönemindeki öğrencilerin duygusal değişkenliklerinin dikkate alınarak karakter eğitimi uygulamalarının esnek olması gerektiği belirtilmiştir. Öğrencilere yönelik yaklaşımlarda empatinin önemine vurgu yapılmış ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiği dile getirilmiştir.

Paydaşlar, ailenin, okulun ve öğretmenlerin iş birliğinin önemine dikkat çekmişlerdir. Ayrıca, ergenlik dönemindeki öğrencilerin teknolojiye olan ilgisinin göz önünde bulundurularak kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak teknolojilerin kullanılması önerilmiştir. Sosyal medyanın etkisi altında olan öğrencilere gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş eğitimler verilmesinin önemine vurgu yapılmıştır.

Sonuç olarak, bu bulgular öznel iyi oluş durumu ve karakter eğitimi uygulamalarının etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemli ipuçları sunmaktadır.

Üçüncü araştırma sorusuna(alt problem) ilişkin bulgular

Tablo 4. Öğrencilerin öznel iyi olma durumunun sosyo ekonomik düzey arasındaki ilişki

Alt Temalar	Kodlar	f
Ekonomik Durum	Mutlu Olma Hali	12
	Mutsuzluk	5
	Pozitif Davranış	4
	Doğrudan ilişki	5
	Sosyal etkinlik	1
Olumlu Etkileri	Olumlu Davranış	6
	Akademik Başarı	2
Olumsuz Etkileri	Motivasyon sorunu	2
	Kaygı ve korku	1
	Başarısızlık	1

Sosyo-ekonomik olarak avantajlı olan öğrencilerin genellikle yüksek bir öz güvene sahip oldukları ve karakter gelişimlerinin olumlu bir seyir izlediği literatürde sıkça vurgulanmaktadır. Bu durum, genellikle iyi bir maddi durumun, çocukların güven duygularını ve karakter gelişimini olumlu yönde etkilediği şeklinde yorumlanmaktadır. Araştırmalar, ekonomik refahın çocukların yaşamlarındaki çeşitli alanlarda avantaj sağladığını ve bu avantajların psikososyal iyilik hallerini de olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

Ancak, bu durumun tek başına yeterli bir açıklama olmadığı da dikkate alınmalıdır. Sosyo-ekonomik faktörlerin yanı sıra, aile yapısı, ebeveynlerin eğitim düzeyi, sosyal çevre ve kültürel etmenler gibi birçok başka faktör de öğrencilerin öznel iyi oluş durumlarını ve karakter gelişimlerini etkileyebilir. Bu nedenle, sadece maddi duruma dayalı genellemelerden ziyade, daha kapsamlı bir bakış açısıyla ele alınması önemlidir.

Öte yandan, sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan öğrencilerin de öznel iyi oluş durumları ve karakter gelişimleri konusunda potansiyel sahip oldukları unutulmamalıdır. Bu öğrencilerin desteklenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim sisteminin adalet ve eşitlik ilkesine daha uygun olmasını sağlayabilir. Bu bağlamda, okulların ve toplumun, sosyal adaleti ve eşit fırsatları teşvik eden politikalar ve uygulamalar geliştirmesi önemlidir. Bu sayede, her öğrencinin potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirebilmesi ve sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi mümkün olacaktır.

Ailesinin ekonomik seviyesi yüksek öğrenciler, yaşama 1-0 önde başlamanın sonucu olarak, öz güvenleri yüksektir. (P1)

Gözlemlediğim kadarıyla, sosyo-ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin genellikle pozitif davranışlara eğilimli olduğunu fark ettim. (P2)

Sosyo-ekonomik durum ile öznel iyi oluş durumu arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Mutluluk seviyeleri incelendiğinde, ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin daha mutlu olduklarını görüyorum. (P3)

Sosyo-ekonomik düzey, öğrencilere sınırlı bir eylem özgürlüğü sağlayabilir ve kendi durumlarını belirleme şanslarını etkileyebilir. Bu durum, sosyo-ekonomik durum ile öznel iyi oluş arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir. (P5)

Sosyo-ekonomik durum ile öznel iyi oluş durumu arasında yaşam tarzlarıyla bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle, ekonomik olarak avantajlı konumda olan öğrenciler, sahip oldukları imkanları kullanarak akademik başarı elde edebilirler. İyi bir ekonomik duruma sahip olan öğrenciler, imkanlarını etkili bir şekilde kullanarak akademik alanda başarılı olabilirler. Ekonomik açıdan dezavantajlı olan öğrenciler ise durumlarını değiştirmek için çaba gösterebilirler; bu da kendi durumlarını iyileştirme sürecinde öznel iyi oluşlarını artırabilir ve olumlu bir şekilde karakterlerine yansiyabilir. (P6)

Ailenin sosyo ekonomik durumu iyi olmadığı zaman, öğrencilerin kendi içine kapandığı ve özgüven eksikliği yaşadığı görülmektedir. (P7)

Günümüz koşullarında ekonomik durumun etkisi daha fazla hissedilmektedir. Her isteğin kolayca karşılanabileceği düşüncesi, insanların yetinme duygusunu kaybetmesine neden olmaktadır. Bu durum, karakter eğitimi uygulamaları açısından endişelere yol açmaktadır. (P10)

Bu dönemdeki öğrenciler için sosyoekonomik durumun iyi olması ve beğenilmenin yüksek olması oldukça önemlidir. Sosyoekonomik durum ile öznel iyi oluş durumu arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. (P19)

Ekonomik durumu iyi olan öğrenciler, genellikle daha fazla sosyal aktiviteye katılırlar ve bu durum öznel iyi oluş durumlarına olumlu bir katkı sağlar. (P22)

Araştırma sonuçları, sosyoekonomik durumun öğrencilerin öznel iyi oluş durumu ve karakter gelişimi üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir. Bulgular, genellikle sosyoekonomik olarak iyi durumda olan öğrencilerin yüksek öz güvene sahip olduklarını ve karakter gelişimlerinin olumlu yönde olduğunu göstermektedir.

Sosyoekonomik durumu yüksek olan öğrencilerin öz güvenlerinin yüksek olduğu ve pozitif davranışlara eğilimli oldukları belirtilmiştir. Bu öğrencilerin mutlu olduğu ve öznel iyi oluş durumlarının da bu durumla ilişkili olduğu ifade edilmiştir.

Öğrencilerin kendi mutluluklarının durumlarını belirlediği vurgulanmış ve sosyoekonomik düzeyin öznel iyi oluş durumu üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu belirtilmiştir. Sosyoekonomik olarak iyi durumda olan öğrencilerin akademik başarılarının da yüksek olduğu ve bu durumun öznel iyi oluş durumlarına olumlu yönde etki ettiği ifade edilmiştir.

Öte yandan, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerde içe kapanıklık ve özgüven eksikliği gözlemlendiği belirtilmiştir. Sosyoekonomik durumun günümüzdeki etkileşim ve beklentileri üzerindeki etkisi, karakter eğitimi uygulamaları açısından kaygıların oluşmasına neden olabileceği üzerinde durulmuştur.

Sonuç olarak, bu bulgular sosyoekonomik durumun öğrencilerin öznel iyi oluş durumu ve karakter gelişimi üzerindeki önemli rolünü vurgulamaktadır.

SONUÇ ve TARTIŞMA

Bu araştırma, karakter eğitimi uygulamalarının öğrencilerin öznel iyi oluş durumu üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Analiz sonuçları, karakter eğitimi düzeyi ile öznel iyi oluş arasında doğrudan ve pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Özellikle, karakter eğitimi uygulamalarının öğrencilerin yaşantıları ile ilişkilendirilmesinin, öznel iyi oluş düzeyini artırdığı tespit edilmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin öznel iyi oluşlarını etkileyen faktörler arasında ergenlik döneminde yaşanan sorunlar ve bu sorunların uzmanlar eşliğinde yürütülen eğitim süreçleri olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalıştaylar, konferanslar gibi etkinlikler düzenlenmesi önerilmektedir.

Bunun yanı sıra, öğrenci mutluluğunu etkileyen diğer bir faktörün akademik başarı olduğu vurgulanmıştır. Akademik başarının artması, öğrencilerin öznel iyi oluş düzeyini olumlu yönde etkilemektedir. Bu doğrultuda, okullarda akademik başarısızlık nedenlerinin araştırılması ve sorunlara uygun çalışma, kurs, seminer gibi etkinlikler düzenlenmesi tavsiye edilmektedir.

Psikolojik ve ruhsal durumun da öğrencilerin öznel iyi oluş düzeyini etkilediği belirlenmiştir. Olumsuz duyguların varlığı, öğrencilerin iyi oluş düzeyini düşürebilmektedir. Bu bağlamda, okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine daha fazla önem verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Öğretmenler ve okul yöneticilerinin öğrencilerle olan iletişimlerinin de öğrencilerin öznel iyi oluş düzeylerini etkilediği üzerinde durulmuş ve iletişim becerileri konusunda eğitimlerin verilmesi önerilmiştir.

Çalışma ayrıca, sosyal etkinliklerin öğrencilerin refahı ve karakter eğitimi uygulamaları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna varmıştır. Bu nedenle, öğrencilerin istekleri doğrultusunda okullarda çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlenmesi önerilmektedir.

Son olarak, öğrencilerin öznel iyi oluşlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin arasında korku, kaygı, motivasyon sorunları ve başarısızlık olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda öğrencilere yönelik periyodik seminerler ve eğitimler düzenlenmesi önerilmektedir.

Bu araştırma, karakter eğitimi uygulamaları ile öğrencilerin öznel iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek, önemli bulgular elde etmiştir. Öğrencilerin güçlü bir karaktere sahip olmalarının, yaşamlarını olumlu yönde etkilediği ve bu nedenle karakter eğitimi uygulamalarının önemini altını çizmektedir.

ÖNERİLER

Bu araştırma sonuçları, öğrenci mutluluğunu etkileyen faktörlerin incelenmesi ve bu faktörlere yönelik okul müdahalelerinin önemi üzerinde odaklanmaktadır. İletişimin öğrenci mutluluğunu etkileyen önemli bir faktör olduğu ortaya konmuştur. Bu nedenle, okulların ebeveynler için iletişim eğitimi, seminerler, konferanslar gibi etkinlikler düzenlemesi önerilmektedir. Bu tür etkinlikler, aile iletişimini aktif olarak destekleyerek öğrencilerin mutluluğunu artırabilir ve farkındalık oluşturabilir.

Başarı, öğrenci mutluluğunu olumlu yönde etkileyen diğer bir faktördür. Başarının artması, öğrencilerin mutluluğunu artırabilir. Bu nedenle, okullarda başarısızlığın nedenlerinin araştırılması ve belirlenen sorunlara yönelik çözüm odaklı çalışmalar yapılması tavsiye edilmektedir. Bu çalışmalar arasında araştırmalar, kurslar, seminerler gibi etkinlikler bulunabilir.

Psikolojik ve ruhsal durumun da öğrencilerin mutluluğunu etkileyen önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir. Olumsuz duyguların varlığı, öğrencilerin mutluluk düzeylerini azaltabilir. Bu nedenle, okullarda öğrenci rehberliği ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Özellikle, personel eksikliği olan okullarda haftada bir kez danışman psikolog ziyareti önerilebilir. Ayrıca, öğretmenler ve okul yöneticilerinin öğrencilerle olan iletişim becerilerinin geliştirilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi önemlidir.

Sosyal ve sanatsal etkinliklerin öğrencilerin mutluluk düzeyleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, öğrencilerin istekleri doğrultusunda okullarda düzenli olarak gözlem gezileri ve çeşitli sanatsal etkinlikler planlanması ve gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Son olarak, korku, kaygı, motivasyon sorunları, dışlanma ve başarısızlık gibi faktörlerin öğrencilerin sağlığını olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Bu konuda öğrencilere yönelik periyodik seminerler ve eğitimler düzenlenmesi, bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için etkili bir çözüm olabilir.

KAYNAKÇA

- Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(1), 1-15.
- Bradburn, N.M., ve Caplovitz, D. (1965). *Reports of happiness*, Chicago: Aldine.
- Clair, A. (2012). The relationship between parent's subjective well-being and the life satisfaction of their children in Britain. *Child Indicators Research*,
- Diener, E. (1984). "Subjective Well-Being", *Psychological Bulletin*, 75(3):542-575.
- Diener, E., Emmons, A. R., Larsen, J. R. ve Griffin, S. (1985). "The Satisfaction With Life Scale", *Journal of Personality Assessment*, 49 (1): 71-75.
- Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. *Social Indicators Research*, 31, 103-157
- Diener, E. ve Diener, M. (1995). "Cross-cultural Correlates of Life-Satisfaction and Self-Esteem", *Journal of Personality and Social Psychology*, 68(4): 653-663.
- Diener, E., Suh, M. E., Lucas, E. R. ve Smith, H. (1999). "Subjective Well-Being: Three Decades of Progress", *Psychological Bulletin*, 125 (2): 276-302.
- Diener, E. (2000). "Subjective Well-Being, the Science of Happiness and a Proposal for a National Index", *American Psychologist*, 55 (1): 34 - 39.
- Diener, E., Gohm, L. C., Suh, E. ve Oishi, S. (2000). "Similarity of the Relations between

- Marital Status and Subjective Well-Being across Cultures”, *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 31 (4): 419-436.
- Fromm, E. (1976). *To Have or to Be*, 1979 ed. London: Abacus.
- Doğan, T. (2013). Beş faktör kişilik özellikleri ve öznel iyi oluş. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 14(1), 56-64.
- Gündoğan, A. ve Akar, C. (2019). Happiness scale at school for primary school students: Validity and reliability study. *TAY Journal*
- Harter, S. (1983). Developmental perspectives on the self-system. In E. M. Hetherington (Ed.), *Socialization, personality, and social development* (Vol. 4, Mussen’s handbook of child psychology) (pp. 275–385). New York: Wiley.
- Heubner, E. S., Suldo, S. M., Valois, R. R., Darne, J. W. ve Zullig, K. (2004). Brief multidimensional students’ life satisfaction scale: Sex, race, and grade effects for high school sample. *Psychological Reports*, 94, 351-356.
- Kağitçıbaşı, C. (2002). Psychology and human competence development. *Applied Psychology*, 51(1), 5-22.
- Karasar, N. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Ankara: Nobel Yayıncılık
- Maslow, A. (1954). *Motivation and personality*. New York: Harper.
- Mullis, J. R. (1992). “Measures of Economic Well-Being as Predictors of Psychological Well-Being”, *Social Indicators Research*, 26 (2): 119–135.
- Ozen O., “Ergenlerin Öznel İyi Olus Duzeyleri”, *Yuksek Lisans Tezi*, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı, Ankara, 2005
- Park, N. (2004). The role of subjective well-being in positive youth development. *The ANNALS of American Academy of Political and Social Science*, Vol. 591, No.1, 25-39.
- Park, N. ve Peterson, C. (2006). Character strengths and happiness among young children: content analysis of parental descriptions. *Journal of Happiness Studies*, 7:323–341 _ Springer 2006 DOI 10.1007/s10902-005-3648-6.
- Sagiv, L. ve Schwartz, S. H. (2000). Values priorities and subjective well-being: Direct relations and congruity effects. *European Journal of Social Psychology*, 30, 177-198
- Seligman, M. E. ve Csikszentmihalyi, M. (2000). *Positive psychology: An introduction* (Vol. 55, No. 1, p. 5). American Psychological Association.
- Seligman, M. (2002). A Eudaimonic Approach to Psychological Well-Being. *Journal of Happiness Studies*, 3(3), 34-45.
- Seligman, M., Steen, T. A., Park, N. ve Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: empirical validation of interventions. *American Psychologist*, 60(5), 410–421.
- Suldo, S. M. & Huebner, E. S. (2005). Is extremely high life satisfaction during Adolescence advantageous? *Social Indicators Research*, 78, 179-203.
- Thoilliez, B. (2011). How to grow up happy: An exploratory study on the meaning of happiness from children’s voices. *Child Indicators Research*, 4(2), 323-351
- TÜİK, “Yasam Memnuniyeti Arastırması”, 2007, Erisim: 26.10.2008, http://www.tuik.gov.tr/veribilgi.do?tb_id=41&ust_id=11
- Türk Dil Kurumu (TDK) (2020). *Türk Dil Kurumu Sözlüğü*. Türk Dil Kurumu web sitesi. <http://www.tdk.gov.tr>.
- Türk Dil Kurumu [TDK]. (2022). *Mutluluk*. Erişim adresi: <https://sozluk.gov.tr/>.
- Veenhoven, R. (1991) Is Happiness Relative?, *Social Indicators Research* 24 (1); 1-34
- Yavuz C., “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Öznel İyi Olma Hali Psikiyatrik Belirtiler ve Bazı Kişilik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma” *Yuksek Lisans Tezi*, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul, 2006.

Yetim U., “Kisisel Projelerin Organizasyonu ve Oruntusu Acısından Yasam Doyumu”,

Doktora Tezi, Ege Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, İzmir, 1991.

Yetim U., Toplumdan Bireye Mutluluk Resimleri, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001.

Wilson, W. R. (1967). Correlates of avowed happiness. *Psychological Bulletin*, 67(4), 294-306.